

Avaliação do Protótipo de Indicadores da Extensão Universitária

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado(a) a participar da avaliação do protótipo desenvolvido pela equipe.

O objetivo é coletar percepções sobre a utilidade, facilidade e pretensão de uso, e experiência geral com o sistema de indicadores da extensão universitária.

Procedimentos

O(a) participante inicia compartilhando sua tela por meio do aplicativo Google Meet. Posteriormente, com o apoio de um roteiro, o(a) participante utiliza o protótipo desenvolvido na ferramenta Figma. O protótipo em avaliação é de alta fidelidade, o que permite simular o uso do sistema. Ao final, o(a) participante responde um breve questionário avaliativo.

Confidencialidade

Todas as informações coletadas neste estudo são **confidenciais** e seu nome não será identificado em nenhuma publicação ou relatório.

Participação

Sua participação é **voluntária** e muito importante para a pesquisa. Você tem o direito de recusar-se a participar ou desistir a qualquer momento, sem penalidades. Caso deseje solicitar a exclusão de seus dados, entre em contato com a equipe responsável.

Milena Soares Ferreira - Estudante do curso de Engenharia de Software |

milenasf.aluno@unipampa.edu.br

Kauã Jardim Dias - Estudante do curso Ciência da Computação |

kauadias.aluno@unipampa.edu.br

Aline Vieira de Mello - Docente da Universidade Federal do Pampa |

alinemello@unipampa.edu.br

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de consentimento. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Declaro ter mais de 18 anos e dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo. Eu autorizo o uso das informações que eu fornecer nesta avaliação. *

Marcar apenas uma oval.

SIM

NÃO

Avaliação do sistema

Instruções antes de responder ao questionário

Antes de iniciar este questionário, é necessário que você tenha realizado o teste do protótipo no Figma, seguindo os passos abaixo:

1. Compartilhe a sua tela no Google Meet.
2. Acesse o roteiro pelo link: [Link Roteiro](#)
3. Siga as instruções do roteiro para navegar e interagir com o protótipo: [Link protótipo](#)
4. Após concluir o roteiro no Figma, retorne a este formulário para responder ao questionário avaliativo.

3. Sobre a utilidade do sistema: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Usar o sistema simplificaria o processo de análise dos dados da extensão.	<input type="radio"/>				
Usar o sistema agilizaria o processo de responder relatórios de gestão (RGI, RaioX, etc).	<input type="radio"/>				
Usar o sistema proporcionaria acesso mais rápido aos dados da extensão.	<input type="radio"/>				

4. Sobre a facilidade de uso do sistema: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
É fácil encontrar as informações que preciso no sistema.	<input type="radio"/>				
É simples aprender a utilizar o sistema.	<input type="radio"/>				
É fácil navegar nos gráficos na dashboard.	<input type="radio"/>				

5. Sobre pretensões de uso do sistema: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Eu preferiria usar o sistema a consultar relatórios CSVs do SAP.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu recomendaria o sistema para meus colegas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Na sua opinião, quais são os pontos fortes do sistema? *

7. Na sua opinião, o que pode ser melhorado no sistema? *

8. Espaço aberto para elogios, críticas e comentários.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

